

“PERSPECTIVAS ATUAIS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE PÍLULAS ANTICONCEPCIONAIS E TROMBOEMBOLISMO VENOSO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA”

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO /
02/02/2024](#)

“CURRENT PERSPECTIVES ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CONTRACEPTIVE PILLS AND VENOUS THROMBOEMBOLISM: AN INTEGRATIVE REVIEW”

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10612202

Franciane Soares Mendes de Castro; Dayanna das Neves Gomes de Souza;
Anne Jacob de Souza Araújo; Ana Valéria Ambrosio Coelho; Marcony
Vilharins Soares Silva; Walisson Rodrigo dos Santos Souza ; Aparecida
Josilete Jericó Pereira; Sinderlandia Domingas dos Santos; Antônio Marcos
de Carvalho Alencar; Adrielle dos Santos Silva

RESUMO: A grande difusão do uso de métodos contraceptivos, especialmente aqueles de via oral, buscam prioritariamente impedir a concepção, mas podem também ser recomendados para casos específicos em que a regulação do ciclo menstrual ou a prevenção de doenças pontuais. A eficácia dos anticoncepcionais orais tem garantido seu uso preferencial diante do público alvo, mas é necessária prudência

quando a recomendação é feita a usuários que apresentem fatores de risco, sejam congênitos ou adquiridos. O uso de anticoncepcionais hormonais está atrelado à ocorrência de tromboembolismo venoso, acometendo majoritariamente membros inferiores a partir da coagulação sanguínea anormal. Neste trabalho, aborda-se a trombose venosa profunda, identificando-se a ocorrência e os fatores atrelados a esta doença através do estudo de casos de utilização de anticoncepcionais orais, destacando ainda alterações funcionais observadas e fenômenos associados. Foram sistematicamente estudados 13 artigos para realização do levantamento bibliográfico de casos relatando o uso da pílula anticoncepcional e a ocorrência de tromboembolismo venoso. O trabalho apontou uma modificação da hemostase causada, sobretudo, pela presença do hormônio estrogênio e a evidência de uma relação significativa entre a ocorrência dos eventos trombóticos, a dose utilizada e o tempo de uso da medicação.

Palavras-chave: tromboembolismo, contraceptivo oral, estrogênio, hemostase.

ABSTRACT: The widespread use of contraceptive methods, especially those taken orally, primarily seek to prevent conception, but they can also be recommended for specific cases in which the regulation of the menstrual cycle is sought or, for example, the prevention of specific diseases. The effectiveness of oral contraceptives has ensured its preferential use among the target audience, but prudence is required when recommended to users in risk factors groups, whether congenital or acquired. The use of hormonal contraceptives is linked to the occurrence of venous thromboembolism, affecting mostly lower limbs due to abnormal blood clotting. In this work, deep vein thrombosis is addressed with the identification of the occurrence and the factors linked to this disease through the study of cases of use of oral contraceptives, also highlighting observed functional alterations and associated phenomena. In total, 13 articles were systematically studied to carry out a bibliographic survey of cases where the use of contraceptive pills and the

occurrence of venous thromboembolism were reported. The study showed a change in hemostasis caused, above all, by the presence of the hormone estrogen, and an evidence of a significant relation between the occurrence of thrombotic events, the dose used and the duration of the medication's usage.

Keywords: thromboembolism, oral contraceptive, estrogen, hemostasis.

1 INTRODUÇÃO

Garantir o acesso à contracepção é fundamental para os direitos humanos e contribui para uma melhoria nas condições de saúde do indivíduo, afirmam pesquisas de Cavallaro et al. (2020). Os anticoncepcionais orais (ACO) são um dos métodos contraceptivos constituídos por estrogênios compostos e vêm sendo utilizados para o planejamento familiar desde a década de 60 (LUZ; BARROS; BRANCO, 2021).

No Brasil, estima-se que aproximadamente 80% das mulheres em idade reprodutiva utilizam algum método contraceptivo, incluindo o uso de ACO. A expectativa é que, com o uso adequado e contínuo de anticoncepcionais orais, a mulher alcance um controle efetivo e seguro da sua fecundidade (CORRÊA et al., 2017). Gupta, Prabhakar e Wairkar (2022) atribuem o fato desse método ser atualmente o mais popular à grande eficácia atrelada ao medicamento. Quando usado corretamente, a taxa de falha, ou seja, a ocorrência de gravidez indesejada, é inferior a uma por 100 mulheres por ano, afirmam Roach et al. (2015).

Em geral, os métodos contraceptivos podem ser divididos como reversíveis ou definitivos, sendo os reversíveis aqueles identificados como comportamental, de barreira, hormonal, DIU e dispositivo de emergência. Já os métodos contraceptivos definitivos ou irreversíveis têm como exemplos a cirurgia, seja a laqueadura tubária ou vasectomia, e cujo uso tem reduzido significativamente (MIRANDA et al., 2016; SILVA; SÁ; TOLEDO, 2019).

Em suma, a composição dos contraceptivos orais é essencialmente uma combinação dos hormônios estrógeno e progestógeno, mas existem ainda as chamadas “minipílulas”, que contêm somente o progestógeno (SIQUEIRA; SATO; SANTIAGO, 2017).

Apesar de haver vantagens como a regulação do ciclo menstrual e a prevenção de alguns tipos de câncer, em uso prolongado os ACOs estão associados, dentre outros, a um risco aumentado de distúrbios, como acidente vascular cerebral, enxaqueca, câncer de mama, câncer cervical e lesão hepática (IODICE et al., 2010; PIETRZAK *et al.*, 2007). Por conseguinte, com a finalidade de se evitar eventos adversos, o uso desses medicamentos possui contraindicações, como quando há evidências de hipertensão arterial, diabetes mellitus com doença vascular, tabagismo em mulheres com 35 anos ou mais, doenças cardiovasculares, tromboembolismo, enxaqueca com aura, dentre outros (CORRÊA *et al.*, 2017).

Desde o seu lançamento, a formulação do ACO demonstrou evoluir com redução da dose hormonal a fim de minimizar o risco de hipertensão e trombose às usuárias, bem como a morbidade devido ao seu uso ao longo da vida, sobretudo em condições relacionadas ao tabagismo, hipertensão arterial, obesidade e dislipidemia (LUZ; BARROS; BRANCO, 2021; PETITTI; M.D.; M.P.H., 2012).

A trombose venosa, incluindo trombose venosa profunda (TVP), embolia pulmonar ou trombose venosa central, é o efeito colateral grave mais comum da contracepção hormonal (KEENAN et al., 2018). No Brasil, 113.817 pessoas foram internadas por trombose em 2015, enquanto 122.096 em 2014. Quando a avaliação é feita apenas para a faixa etária de 20 a 40 anos, a incidência é maior em mulheres, justamente pela maior exposição a fatores de risco, como anticoncepcional e gravidez (CHARLO; HERGET; MORAES, 2020).

Pode-se descrever a trombose venosa profunda como sendo um processo patológico no qual o lúmen de um vaso sanguíneo é bloqueado por um excesso de estrutura fibrina e plaquetas. Essa doença afeta as veias mais profundas e é desencadeada por três fatores: estase venosa, lesão da parede do vaso e estado de hipercoagulabilidade, processo conhecido como tríade de Virchow. Os eventos tromboembólicos acometem sobretudo os membros inferiores, sendo 90% dos casos ocorridos nessa região descritos como TVP (SIQUEIRA; SATO; SANTIAGO, 2017).

Duarte (2017) explica que os anticoncepcionais orais, por possuírem estrógeno e progesterona, podem afetar a coagulação sanguínea devido ao método de atuação dos hormônios citados. Os estrogênios presentes nos anticoncepcionais orais podem promover a coagulação por meio de efeitos pró-coagulantes, e os progestagênios também podem afetar de forma independente e variável os fatores hemostáticos e o risco trombótico nas vias anticoagulante e fibrinolítica.

Nesse sentido, este artigo tem por objetivo esclarecer a relação entre o uso de anticoncepcionais orais e o risco de trombose venosa profunda em mulheres em idade reprodutiva. Busca-se, ainda, abordar questões acerca da fisiopatologia e epidemiologia do uso desses hormônios exógenos.

2 Metodologia

O trabalho trata-se de uma revisão integrativa realizada a partir de levantamento bibliográfico publicado sobre o uso da pílula anticoncepcional e a ocorrência de tromboembolismo venoso.

A revisão integrativa permite a determinação do que se conhece atualmente sobre um assunto, especificamente, consistindo na análise de subsídios literários de forma ampla sobre uma mesma temática, o que contribui na divulgação de tais estudos produzidos por outros autores (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010).

Na elaboração desse tipo de estudo, existem etapas a serem cumpridas, quais sejam: a identificação da temática, a determinação das bases de dados para uma busca ampla e diversa, o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, a análise crítica dos estudos incluídos, a interpretação e discussão dos resultados, e apresentação da revisão integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Sendo assim, definiu-se a seguinte pergunta norteadora: Qual a relação entre o uso da pílula anticoncepcional e a ocorrência de tromboembolismo venoso?

Para operacionalizar este estudo de revisão foi realizada, inicialmente, uma consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), utilizando-se na pesquisa junto às bases de dados PubMed e BVS, os descritores controlados “trombose venosa”, “anticoncepcionais hormonais”, “coagulação” e “hemostasia”.

Como critérios de inclusão, foi definido que os artigos deveriam estar na língua portuguesa ou inglesa, e eletronicamente disponíveis, com resultados que abordassem a formação de trombos após o primeiro ano de utilização do anticoncepcional em mulheres no período fértil, tendo divulgação entre os anos de 2017 e 2022.

Definidos tais critérios, foram estabelecidos os critérios de exclusão. Desse modo, foram excluídos artigos cujos resumos não respondiam à pergunta norteadora definida para a realização deste estudo. Ademais, foram excluídos artigos que passaram pela seleção de incluídos, mas se encontravam repetidos entre as bases de dados.

Na realização da coleta de dados, inicialmente, foi encontrado nas bases de dados o quantitativo de: PubMed, 47; BVS, 30; totalizando 77 artigos. Após a identificação dos artigos e prévia leitura dos títulos, foram selecionados 40 artigos. Notou-se, porém, que alguns deles se encontravam preenchendo critérios de exclusão e, portanto, foram retirados deste estudo. Posteriormente a tal leitura, selecionaram-se 25 artigos que se enquadraram entre os critérios inicialmente propostos e

que foram lidos na íntegra. Após essa etapa, verificou-se que, destes, 13 artigos atendiam aos critérios para serem utilizados nesta revisão integrativa. A Figura 1 representa de forma esquemática a seleção dos artigos avaliados, enquanto a Tabela 1 sintetiza os principais resultados apontados pelos artigos.

Figura 1 – Fluxograma dos artigos elencados, avaliados para elegibilidade, incluídos e excluídos

Fonte: Elaborado pela autora (2022).

Tabela 1 – Síntese dos principais artigos selecionados para a pesquisa

Autor	Título	Objetivo	Resultados
-------	--------	----------	------------

<p>1 – Gialeraki et. al. 2018</p>	<p>Contraceptivos orais e TRH</p> <p>Risco de trombose</p>	<p>Resumir o conhecimento atual sobre o estado pró-trombótico induzido por contraceptivos orais (CO) e terapia de reposição hormonal (TRH) em mulheres, o risco de trombose associado.</p>	<p>O risco de trombose atribuído ao uso de COs é o dobro em mulheres que recebem pílulas contendo doses mais altas de estrogênios.</p> <p>Não há associação significativa entre o uso de anticoncepcionais à base de progestagênio e TEV. O risco de desenvolvimento de TEV em mulheres com trombofilia que recebem TRH é aumentado em até 4,8 vezes. A TRH deve ser evitada em mulheres assintomáticas, a triagem para trombofilia só está indicada para mulheres com histórico</p>
--	--	--	--

			familiar de trombose.
2 – Soares et al, 2022	Tromboembolismo pulmonar associado ao uso do contraceptivo de emergência	<p>Analisar artigos de revisão bibliográfica que relacionam o desenvolvimento do tromboembolismo aliado ao uso da contracepção de emergência.</p>	<p>Existe a associação entre o desenvolvimento do trombo com o uso da contracepção, sendo ela pílula oral combinada, ou pílula de emergência. Para redução dos riscos de tromboembolismo associado ao uso da contracepção de emergência, faz-se necessário a avaliação médica.</p>

<p>3 – Silva <i>et al</i> (2021).</p>	<p>Risco de trombose venosa associado ao uso de anticoncepcionais orais: Revisão de literatura</p>	<p>Associar as alterações homeostáticas com o uso contínuo dos anticoncepcionais orais e o desenvolvimento da trombose.</p>	<p>Há uma relação entre a pílula anticoncepcional e a trombose profunda. A prevalência aumenta com o aumento da idade. Com o passar dos anos houve diversas modificações nos componentes dos anticoncepcionais e atualmente as pílulas de segunda e terceira geração são as mais utilizadas por conterem doses menores de hormônios se comparadas às de primeira geração</p>
<p>4- Williams <i>et al</i>, 2020</p>	<p>Influência dos contraceptivos hormonais na função e</p>	<p>O objetivo desta revisão é resumir a literatura</p>	<p>Os contraceptivos hormonais parecem</p>

	<p>estrutura vascular periférica em mulheres na pré-menopausa</p>	<p>examinando o impacto de diferentes contraceptivos hormonais na função e estrutura vascular, incluindo a consideração de diferenças básicas dentro de um ciclo contraceptivo e propor futuras direções para pesquisas.</p>	<p>não afetar a função do músculo liso na macrovasculatura ou microvasculatura, rigidez arterial ou estrutura vascular. São discutidos mecanismos subjacentes para impactos observados e áreas de pesquisa futura</p>
<p>5 – Monica V. Dragoman <i>et al</i> 2018</p>	<p>Revisão sistemática e metanálise do risco de trombose venosa entre usuárias de contracepção oral combinada</p>	<p>Avaliar os riscos comparativos de TEV associados ao uso de COCs de baixa dose (menos de 50 µg de etinilestradiol) contendo diferentes progestagênios.</p>	<p>Análise de 22 artigos. O uso de COCs contendo acetato de ciproterona, desogestrel, drospirenona ou gestodeno foi associado a um risco significativamente maior de TEV em comparação com o uso de</p>

			<p>COCs contendo levonorgestrel (razões de risco combinadas 1,5–2,0). A análise restrita a formulações monofásicas de COC com 30 µg de etinilestradiol produziu achados semelhantes. Comparado com o uso de COCs contendo levonorgestrel, o uso de COCs contendo outros progestagênios pode estar associado a um pequeno aumento no risco de TEV.</p>
<p>6 – Rocha <i>et. al</i> 2021</p>	<p>Trombose venosa cerebral e o uso de anticoncepcionais orais: Uma</p>	<p>Investigar a relação entre os anticoncepcionais orais e a trombose</p>	<p>12 artigos estudados O risco dos eventos trombóticos venosos, em</p>

	revisão integrativa	venosa cerebral?"	usuárias de anticoncepcionais orais combinados, está aumentado. É importante enfatizar o uso racional desses medicamentos, assim como a compreensão para o diagnóstico precoce da trombose venosa cerebral
7 – Sampaio et. al/2019	O uso de contraceptivos orais combinados e o risco de trombose venosa profunda em mulheres em idade reprodutiva	Avaliar o risco de trombose venosa profunda em mulheres	O uso de hormônios sexuais como contraceptivos orais combinados aumenta consideravelmente o risco de tromboembolismo venoso, especialmente em pacientes com risco intrínseco aumentado

			<p>para complicações tromboembólicas. O aumento do risco relativo associado aos hormônios sexuais depende do tipo e dosagem dos hormônios, a via de aplicação, sendo oral, vaginal e transdérmica, e a combinação específica de componentes estrogênicos e gestagênicos.</p>
<p>8 – Gondim A. C. S. et al/2021</p>	<p>Influência do anticoncepcional hormonal oral no surgimento da trombose venosa profunda</p>	<p>Descrever a ação dos anticoncepcionais orais no organismo feminino, relatando os fatores que desencadeiam a trombose venosa profunda.</p>	<p>Os anticoncepcionais orais possuem ligação com a ocorrência de eventos trombóticos. Eles são compostos por um combinado de hormônios</p>

			que influenciam diretamente no surgimento da trombose venosa profunda.
9 – LaVasseur M. D. C. et al. 2022	Terapias hormonais e trombose venosa: Considerações para prevenção e manejo	Revisar e discutir as diferenças no risco de trombose das muitas preparações hormonais disponíveis, bem como sua interação com fatores específicos do paciente.	O risco de trombose com compostos contendo estrogênio aumenta com o aumento da dose sistêmica de estrogênio. Embora os produtos contendo apenas progesterona não estejam associados à trombose, quando combinados com estrogênio em contraceptivos orais combinados, a formulação de progesterona afeta o risco.

			<p>Para pacientes que desenvolvem trombose em tratamento hormonal, a anticoagulação protege contra trombose futura. O manejo ideal da terapia hormonal para indivíduos diagnosticados com doenças pró-trombóticas, como o COVID-19, permanece incerto.</p>
<p>10 – Hanke MG et AL 2022</p>	<p>Risco de recorrência em mulheres com tromboembolismo venoso relacionado a contraceptivos contendo estrogênio: revisão sistemática e metanálise</p>	<p>Estimar a taxa de incidência de TEV recorrente após a descontinuação do tratamento anticoagulante em mulheres com um primeiro episódio de TEV</p>	<p>14 estudos analisados. A taxa de recorrência combinada foi de 1,57 (IC 95%: 1,10–2,23; I²= 82%) por 100 pacientes-ano. As taxas de recorrência por 100 pacientes-</p>

		relacionado a contraceptivos contendo estrogênio.	ano foram de 2,73 para estudos com ≤ 1 ano de acompanhamento 1,35 para estudos com 1-5 anos de acompanhamento 1,42 para estudos > 5 anos de seguimento.
11 – Argyri Gialeraki A. et al/2018	Contraceptivos orais e TRH Risco de Trombose	Resumir o conhecimento atual sobre a fisiopatologia do estado pró-trombótico induzido por contraceptivos orais (CO) e terapia de reposição hormonal (TRH) em mulheres, o risco de trombose associado à administração de vários COs e TRH comercialment e disponíveis	Estudos de custo-efetividade recomendam que a triagem para TRH ocorra apenas em mulheres com histórico familiar de trombofiliar É necessário, para o futuro, que haja uma maior elucidação da fisiopatologia do TEV hormonal, assim como o desenvolvimento de novos

			produtos e o aprimoramento das técnicas que estratificam o risco individual.
12 – Fruzzetti F. et al. 2021	Estetrol: uma nova escolha para a contracepção	Resumir o conhecimento atual sobre o E4, focando a atenção em sua nova aplicação para contracepção hormonal.	Doses baixas (15 mg) de E4 com DRSP (3 mg) mostraram resultados promissores em termos de padrão de sangramento e controle do ciclo, também quando comparado a outros COCs contendo estrogênios sintéticos. A associação de efeitos são limitados sobre os lipídios séricos, fígado, níveis de SHBG e metabolismo de carboidratos, o que pode levar a um risco

			menor de TEV do que os COCs contendo nos EE.
13 – Keenan L. et al. 2018	Revisão Sistemática de Contracepção Hormonal e Risco de Trombose Venosa	Fornecer uma visão abrangente atual do risco de TV confirmada objetivamente com HC em mulheres saudáveis em comparação com não-usuárias	15 publicações analisadas. CO com levonorgesterol aumentaram o risco de TV em uma faixa de 2,79 a 4,07, enquanto outras preparações hormonais orais aumentaram o risco de 4,0 a 48,6. Dispositivos intrauterinos com levonorgestrel não aumentaram o risco. Os anéis vaginais de etonogestrel/etilestradiol aumentaram o risco de TV em 6,5. Os adesivos de

		norelgestromin a/etinilestradiol aumentaram o risco de TV em 7,9. Implantes subcutâneos de etonogestrel por 1,4 e medroxiprogesterona de depósito por 3,6. O risco de TV fatal foi aumentado em mulheres de quinze a vinte e quatro anos em 18,8 vezes.
--	--	---

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).

3 DISCUSSÃO

A análise dos estudos literários que compuseram esta pesquisa revelaram três categorias temáticas a saber 1. Os contraceptivos orais e a modificação da estrutura vascular, 2. A trombose secundária à utilização do Anticoncepcional, 3. Terapia hormonal e o risco de trombose

3.1 Os contraceptivos orais e a modificação da estrutura vascular

A trombose venosa consiste em uma patologia causada pela obstrução de um vaso sanguíneo devido ao excesso de estruturas compostas por fibrinas e plaquetas. Ela pode ocorrer em todo organismo, sendo que em 90% dos casos os membros inferiores são os mais acometidos (GONDIM; ALMEIDA; PASSOS, 2022).

A TVP é causada em veias profundas, e pode ser desencadeada por vários fatores. Os fatores de riscos da TVP são classificados como hereditários ou idiopáticos e, adquiridos ou provocados. Os fatores hereditários apresentam como riscos a resistência à proteína C, hiperhomocisteinemia, aumento do fibrinogênio, dentre outros. São exemplos de fatores adquiridos obesidade, doenças mieloproliferativas, traumas e terapia estrogênica (GONDIM; ALMEIDA; PASSOS, 2022).

Rezende et al. (2017) verificaram que o uso de anticoncepcionais orais aumenta em cerca de três vezes o risco de Trombopatias. No caso de pacientes com mutações na protrombina e no fator V de Leiden, com aumento nas proteínas C-reativas em fatores de coagulação e na redução de anticoagulantes, tal risco se eleva.

Os contraceptivos hormonais modulam a função endotelial macrovascular, dependendo do tipo de progestina, da dose de EE para a progestina e da via de administração do contraceptivo (WILLIAMS, MACDONALD; 2021, GIALERAKI; *et al.*, 2018). Segundo Moraes, Santos e Carvalho (2019), vários componentes das fórmulas dessas medicações podem aumentar a cascata de coagulação (VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII), além de reduzir os anticoagulantes naturais (Proteína C e S), e alteram a viscosidade do sangue e da parede vascular pelo aumento da produção fibrinogênio e trombina. Assim, a função endotelial parece estar prejudicada principalmente na fase ativa em usuárias de ACO de segunda geração, sendo esse efeito reduzido, ou podendo até ter uma melhora física na função endotelial com usuárias de ACO de terceira e quarta geração (WILLIAMS, MACDONALD; 2021, MORAIS, SANTOS, CARVALHO; 2019, DRAGOMAN *et al.*, 2018).

3.2 A trombose secundária à utilização do anticoncepcional oral

Há uma frequente relação estabelecida entre casos de trombose venosa profunda e mulheres que fazem uso de pílula anticoncepcional. Destaca-se que a prevalência deste evento maior em 4 situações: o aumento da idade, anticoncepcionais de terceira geração, primeiro ano de uso e a falta de informação, todos esses fatores juntos levam a uma chance muito grande do desenvolvimento de efeitos trombóticos (SILVA *et al.*, 2021; GONDIM *et al.*, 2021).

Segundo Gialeraki *et al.* (2018), os medicamentos contendo estrogênio, prescritos para contracepção em mulheres em idade reprodutiva ou para prevenção de eventos cardiovasculares e osteoporose, bem como para alívio de sintomas relacionados à menopausa, estão associados a alterações no equilíbrio hemostático e contribuem para o aumento do risco de desenvolvimento de doenças venosas e complicações tromboembólicas. Este risco depende da dose e da medicação, aumenta com a idade, predisposição congênita e/ou adquirida à trombose e modo de administração.

O uso de hormônios sexuais como pílula anticoncepcional combinada aumenta significativamente o risco de trombose venosa profunda, sobretudo em pacientes com risco aumentado de complicações tromboembólicas. O risco relativo aumentado associado aos hormônios sexuais depende do tipo e da dose do hormônio, da via de administração (oral, vaginal e transdérmica), bem como de combinações específicas de componentes de estrogênio e progestina (SAMPAIO *et al.*, 2019).

Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo realizado por Rocha *et al.* (2021), em que o risco de tromboembolismo venoso era maior em consumidores de contraceptivos orais combinados. Por esse motivo, é importante informar às pacientes em uso de COCs sobre a trombose

venosa, especialmente em idosos, obesos ou no período pós-parto. Portanto, além da importância do uso racional dos anticoncepcionais orais combinados e da vigilância de eventos tromboembólicos, os médicos também precisam compreender a importância do diagnóstico precoce, avaliação correta e tratamento padronizado da trombose venosa cerebral. No entanto, sabe-se que tal cenário permanece e é um desafio na área médica dos dias hodiernos (ROCHA, *et al.*, 2021).

Esse achado é ratificado pelos estudos de Dragoman e seus colaboradores (2018) onde foi identificado que o uso dos contraceptivos orais combinados (COCs) contendo vários progestagênios pode estar associado a riscos de tromboembolismo venoso. Para os autores a utilização de COCs contendo acetato de ciproterona, desogestrel, dienogest, drospirenona, ou gestodeno foi associada a um risco aumentado de tromboembolismo venoso em comparação com o uso de COCs contendo levonorgestrel, pois o componente progestagênio pode ter um papel na formação do coágulo aumentando assim os números de TEV entre usuárias desse tipo de contracepção oral combinada.

Segundo Gondim *et al.* (2022), a maioria dos estudos atuais indicam que o surgimento da TVP está ligado às alterações que esses medicamentos provocam no equilíbrio hemostático somado a fatores como o uso contínuo de anticoncepcionais orais compostos por estrógeno, idade, peso e em mulheres com predisposição ao desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos hereditários. Pesquisas mostraram que até os 15 anos de idade quase metade das mulheres entrevistadas já haviam iniciado a vida sexual. Devido a isso, faz-se necessária a escolha de um método contraceptivo, bem como o início do planejamento familiar.

Para Gialeraki *et al.* (2018), está bem estabelecido que o uso de ACO confere uma série de alterações nas pro-coagulantes, anticoagulantes e fibrinolíticas. Além disso, está associado ao aumento dos níveis de fatores pro-coagulantes (circulantes no plasma, como fibrinogênio (FI), protrombina (FII), fatores VII, VIII e X, bem como à diminuição moderada

do fator V pro coagulante (PV), com aumento do risco de trombose. Os estudos apontam que mulheres com mais 40 anos que usaram anticoncepcionais orais, apresentam maior risco em comparação com mulheres mais jovens.

Nesse sentido, Keenan *et al.* (2018), por meio de uma revisão sistemática constataram que os contraceptivos hormonais utilizados na atualidade predisõem as pacientes a um risco de três a nove vezes maior de desenvolver trombose venosa em comparação com as que não utilizam. Os riscos diferem de acordo com o método utilizado, haja vista contraceptivos de terceira geração que têm cerca de duas vezes o risco das outras gerações (DRAGOMAN *et al.*, 2018; SILVA *et al.*, 2021; KEEMAN *et al.*, 2018, HANG *et al.* 2022).

Outro dado relevante diz respeito ao fato de a obesidade ter se mostrado como fator que pode dobrar o risco de desenvolvimento do tromboembolismo venoso em comparação com pacientes de peso normal. Esse risco é potencializado quando o uso é feito durante o primeiro ano, particularmente em mulheres com menos de trinta anos, em que o risco aumenta treze vezes (Keenan *et al.*, 2018). Soares, Santana e Marques (2022), corroboram com os estudos de Keenan e apontam, também entre os fatores de risco relacionados para o desenvolvimento do tromboembolismo a adiposidade, repouso estático, faixa etária, fibrilação arterial, tabagismo e Diabetes Mellitus tipo 2.

3.3 Terapia hormonal e o risco de trombose

Os achados deste estudo apontaram também a cerca da utilização do Estetrol (E4), um esteroide estrogênico fetal natural o qual vem sendo utilizado como Anticoncepcional (GRANDI, *et al.*, 2020).

Em uma análise realizada por Fruzzetti *et al.* (2021) podem ser identificadas informações relevantes acerca do uso do estrogênio natural humano, o Estetrol (E4), e que suas propriedades o tornam uma molécula útil para terapias hormonais e contracepção. Foi demonstrado um bom

efeito contraceptivo e controle do ciclo, com efeito metabólico neutro. No entanto, ainda muito pouco se sabe sobre os efeitos dessa nova combinação na mama, nos ossos e sistema cardiovascular. Também não são apresentados relatos a respeito da relação e de desenvolvimento de trombose pós utilização do E4 como contracepção. Segundo os autores, estudos pós comercialização ainda são necessários para consolidar os dados disponíveis e explorar todos os possíveis efeitos colaterais e riscos do uso a longo prazo. Tais achados corroboram com a literatura no que diz respeito ao efeito metabólico neutro do Estetrol diante da utilização do mesmo como contraceptivo e, sua boa eficácia o que, pode uma alternativa de utilização em mulheres com risco baixo de desenvolvimento de tromboembolismo associado à terapêutica (GRANDI, *et al.*, 2020, MENDES, 2022).

4. CONCLUSÃO

O estudo analisou o impacto dos anticoncepcionais orais na hemostasia, observando aumento nos fatores de coagulação e redução nos anticoagulantes naturais devido à presença de estrogênio. Além disso, identificou uma relação entre eventos trombóticos, a dose e a duração do uso desses medicamentos. Destacou-se também a importância da progesterona nesse contexto, evidenciando que desequilíbrios hemostáticos não dependem apenas da concentração de estrogênio, mas também da combinação com a progesterona.

Dado o amplo uso global dos contraceptivos orais, enfatizou-se a necessidade de discussões mais abrangentes com as mulheres, alertando sobre os potenciais riscos trombóticos, que podem ser fatais. Salientou-se que esses medicamentos não são adequados para todas as mulheres, sendo essencial o acompanhamento médico para avaliar benefícios e riscos. Também foi destacada a subnotificação de eventos adversos relacionados ao desconhecimento da população sobre os riscos, enfatizando a importância da disseminação de informações para garantir uma aplicação mais segura e eficaz desses contraceptivos.

5. REFERÊNCIAS

CAVALLARO, F. L. et al. A systematic review of the effectiveness of counselling strategies for modern contraceptive methods: what works and what doesn't? **BMJ Sexual and Reproductive Health**, v. 46, n. 4, p. 254–269, 2020.

CHARLO, P. B.; HERGET, A. R.; MORAES, A. O. Relação entre trombose venosa profunda e seus fatores de risco na população feminina. **Global Academic Nursing Journal**, v. 1, n. 1, p. e10, 2020.

CORRÊA, D. A. S. et al. Fatores associados ao uso contraindicado de contraceptivos orais no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 51, n. 1, p. 1–10, 2017.

DRAGOMAN, M. V. et al. A systematic review and meta-analysis of venous thrombosis risk among users of combined oral contraception. **International Journal of Gynecology & Obstetrics**, v. 141, n. 3, p. 287–294, 22 jun. 2018.

DUARTE, A. J. V. G. **Os anticoncepcionais orais como fatores de risco para a trombose venosa profunda**. [s.l.] Centro Universitário de Brasília, 2017.

FRUZZETTI, F. et al. Estetrol: A New Choice for Contraception. **Journal of Clinical Medicine**, v. 10, n. 23, p. 5625, 29 nov. 2021.

GRANDI, G; SAVIO, MCD; SILVA-FILHO, A.L.; FACCHINETI, F. Estetrol (E4): the new estrogenic component of combined oral contraceptives. *Expert Review of Clinical Pharmacology*, 2020, 13.4: 327-330.

GIALERAKI, A. et al. Oral Contraceptives and HRT Risk of Thrombosis. **Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis**, v. 24, n. 2, p. 217–225, 2018.

GONDIM, A. C. S.; ALMEIDA, C. S. A. DE; PASSOS, M. A. N. Influência do anticoncepcional hormonal oral no surgimento da trombose venosa profunda. **Revisa**, v. 11, n. 2, p. 120–126, 2022.

GUPTA, D. R.; PRABHAKAR, B.; WAIRKAR, S. Non-oral routes, novel formulations and devices of contraceptives: An update. **Journal of Controlled Release**, v. 345, n. April, p. 798–810, 2022.

IODICE, S. et al. Oral contraceptive use and breast or ovarian cancer risk in BRCA1/2 carriers: A meta-analysis. **European Journal of Cancer**, v. 46, n. 12, p. 2275–2284, 2010.

KEENAN, L. et al. Systematic Review of Hormonal Contraception and Risk of Venous Thrombosis. **Linacre Quarterly**, v. 85, n. 4, p. 470–477, 2018.

LUZ, A. L. R.; BARROS, L. DE S. R.; BRANCO, A. C. DA S. C. Métodos contraceptivos: Principais riscos e efeitos adversos. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 12, n. 1, p. 1–17, 2021.

MIRANDA, A. A. M. et al. Conhecimentos Acerca de DST/AIDS e Métodos Contraceptivos dos Discentes dos Cursos Técnicos Integrados do IF Sudeste MG-Campus Juiz de Fora, Brasil. **Revista Multiverso**, v. 1, n. 1, p. 25–36, 2016.

MENDES, R. A. Farmácia Maia, Porto. Relatório de Estágio Integrado (Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas), Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Porto – Portugal, p. 56, 2022.

MORAIS, L. X.; SANTOS, L. P.; CARVALHO, I. F. F. R. Tromboembolismo venoso relacionado ao uso frequente de anticoncepcionais orais combinados. **Revista Eletrônica De Ciências Humanas, Saúde E Tecnologia**, v. 1, n. 15, p. 91–125, 2019.

PETITTI, D. B.; M.D.; M.P.H. Hormonal Contraceptives and Arterial Thrombosis — Not Risk-free but Safe Enough. **New England Journal of**

Medicine, v. 366, n. 24, p. 2316–2318, 14 jun. 2012.

PIETRZAK, B. et al. Oral and Transdermal Hormonal Contraception in Women After Kidney Transplantation. **Transplantation Proceedings**, v. 39, n. 9, p. 2759–2762, 2007.

REZENDE, A. C. C. et al. Riscos da utilização de contraceptivos orais. **Journal of Medicine and Health Promotion**, v. 2, n. 1, p. 468–480, 2017.

ROACH, R. E. J. et al. Combined oral contraceptives: The risk of myocardial infarction and ischemic stroke. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 2015, n. 8, 2015.

ROCHA, L. S. R. A. DA; VIEIRA, M. E. B.; DOMINATO, A. A. G. Trombose venosa cerebral e o uso de anticoncepcionais orais: Uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. 1–8, 2021.

SAMPAIO, A. F. et al. O Uso de Contraceptivos Orais Combinados e o Risco de Trombose Venosa Profunda em Mulheres em Idade Reprodutiva. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR**, v. 28, n. 1, p. 42–48, 2019.

SILVA, C. P. S. et al. **Risco de Trombose Venosa Associado so Uso de Anticoncepcionais Orais: Revisão de Literatura**. [s.l.] Una Barreiro, 2021.

SILVA, C. S. DA; SÁ, R.; TOLEDO, J. Métodos Contraceptivos e Prevalência de Mulheres Adultas e Jovens com risco de Trombose, no Campus Centro Universitário do Distrito Federal-UDF. **Revista de Divulgação Científica Sena Aires**, v. 8, n. 2, p. 190–197, 20 maio 2019.

SIQUEIRA, T. C.; SATO, M. D. O.; SANTIAGO, R. M. Reações Adversas em Usuárias de Anticoncepcionais Orais. **Revista Eletrônica de Farmácia**, v. 14, n. 4, p. 56–65, 8 mar. 2017.

SOARES, R. DE C.; SANTANA, T. DE S.; MARQUES, M. S. Tromboembolismo pulmonar associado ao uso do contraceptivo de emergência. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, p. 1–12, 22 maio 2022.

SOUZA, M. T. DE; SILVA, M. D. DA; CARVALHO, R. DE. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, v. 8, n. 1, p. 102–106, mar. 2010.

WIEGERS, H. M. G. et al. Risk of recurrence in women with venous thromboembolism related to estrogen-containing contraceptives: Systematic review and meta-analysis. **Journal of Thrombosis and Haemostasis**, v. 20, n. 5, p. 1158–1165, 2022.

WILLIAMS, J. S.; MACDONALD, M. J. Influence of hormonal contraceptives on peripheral vascular function and structure in premenopausal females: A review. **American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology**, v. 320, n. 1, p. H77–H89, 2021.

Médica, especialista em Medicina de Família e Comunidade – UFPI
<https://orcid.org/0009-0002-2164-2961>

Enfermeira, EBSEPH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/HU
UNIVASF
<https://orcid.org/0009-0006-1929-8726>

Enfermeira, EBSEPH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/HU
UNIVASF
<https://orcid.org/0000-0002-1895-1782>

Enfermeira, EBSEPH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/HU
UFMA
<https://orcid.org/0009-0007-0966-9332>

Enfermeiro, EBSEPH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/HU
UNIVASF

<https://orcid.org/0009-0003-6203-1873>

Enfermeiro, Universidade Federal do Vale do São Francisco/UNIVASF

<https://orcid.org/0000-0002-3490-8100>

Enfermeira, EBSEH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/HU

UNIVASF

<https://orcid.org/0009-0009-6469-1545>

Enfermeira, EBSEH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/HU

UNIVASF

<https://orcid.org/0000-0002-6326-8827>

Enfermeiro, EBSEH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/HU

UNIVASF

<https://orcid.org/0009-0009-7279-7622>

Enfermeira, EBSEH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/HU

UNIVASF

<https://orcid.org/0009-0001-8870-519X>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em
revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil